

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Verschijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Cost, Output and the Accountancy Student

M e p h a m, M. J. — Door het aanvaarden van de theoretische economie, in het bijzonder de sociale economie, als een noodzakelijk onderdeel van de accountants-opleiding, werd de basis van deze opleiding verbreed doch ontstonden ook moeilijkheden door verschillen tussen de theoretische modellen en het werkelijke bedrijfsleven, o.a. op het gebied van de „bedrijfstheorie” het verband tussen de produktiekosten en de produktie-omvang. Aan de hand van een zestal grafieken geeft de schrijver aan wat de theoretische economie en de accountancy verstaan onder totale, gemiddelde en marginale kosten. Wil men de verschillende gezichtspunten tot elkaar brengen, dan is het nodig een aantal algemene punten nader te beschouwen, deze zorgvuldig uit te werken en het effect ervan op de kostenbeschouwingen in het algemeen en op de marginale kostencurve in het bijzonder, na te gaan. De schrijver wijst in dit verband o.m. op de bedrijfsflexibiliteit en de kostenmeting. Bij de constructie van theoretische bedrijfsmodellen dient men zich te baseren op meer realistische uitgangspunten.

A II - 3: Ba IV - 1

The Accountant, 8 mei 1965

E 635.451 : E 741.23 : E 031 : E 136.2

De wettelijke regeling van de niet-registeraccountant

Het mei-nummer van dit „Maandblad ten dienste van accountants in hoofdzaak werkzaam voor het midden- en kleinbedrijf” is geheel gewijd aan de problemen rondom een te ontwerpen wettelijke regeling voor andere dan zg. registeraccountants, ook wel genoemd administratieve dienstverleners. Naast een zeer uitvoerige beschouwing van de zijde der rechtstreeks belanghebbenden door G. W. Beunder, beziet Mr. G. van Muiden deze kwestie vanuit de gezichtshoek van de opdrachtgever, het bedrijfsleven.

A II - 4

Het Accountantsberoep, mei 1965

E 635.451 : E 741.23 : E 612.42

III. LEER VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Human Elements in Operations (Management) Audits

S o s a, R. — Aan de zg. beleidsaccountancy werd tot dusverre nog slechts voornamelijk aandacht geschonken vanuit controle-technisch oogpunt. De organisatorische aspecten, waaronder bv. de personele structuur, zijn echter niet minder belangrijk, omdat deze interne controle zich richt op de gehele bedrijfsorganisatie, zowel financiële als andere functies. De schrijver geeft in dit verband een korte beschrijving van de eisen welke aan de interne beleidsaccountant en diens afdeling moeten worden gesteld. Zo dient hij o.a. te beschikken over verbeeldingskracht, verkoopkwaliteiten (om op verschillende niveau's zijn denkbeelden te doen doordringen), praktisch kostenbesef, en in staat te zijn duidelijk en tijdig te rapporteren. De ondernemingsleiding dient voorts te beseffen dat de accountantsafdeling zowel formeel als informeel een hechte positie in de organisatiestructuur moet innemen, sterk bezet moet zijn op basis van continuïteit (geen springplank doch evenmin een opbergplaats voor ouderen of onbekwamen). De beleidsaccountant moet kunnen rekenen op de steun van de directie met behoud van een objectief oordeel en zonder door haar te worden gehaast. De kennis van deze interne accountant zal o.m. aangevuld worden met die op het gebied van de produktietechniek.

A III - 4 : Ba VI - 16

The Internal Auditor, spring 1965

E 741.23 : E 641.223.1

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Auditing Magnetic Tape Systems

G o o d m a n, J. V. — De voortgaande ontwikkeling van nieuwe administratie-

machines en daarop gebaseerde nieuwe administratiesystemen dwingt de controlerende accountant tot een voortdurende herziening van zijn controletechniek en -organisatie. Dit geldt niet alleen voor grote accountantskantoren in verband met omvangrijke controles, maar ook voor kleinere firma's doordat middelgrote klanten overgaan tot het gebruik van kleinere computers. De geleidelijke overgang maakt het de accountant mogelijk mee te groeien met de ontwikkeling naar een volledig geïntegreerde elektronische informatieverwerking en deze naar eigen inzichten en normen te gebruiken bij het opstellen en uitvoeren van zijn controleprogramma. In dit verband behandelt de schrijver in het bijzonder een aantal interne controleaspecten; de accountant zal hierin vanaf het begin betrokken moeten worden. Een en ander houdt in dat de accountant zich een grondige kennis van moderne administratietechnieken moet eigen maken, bijna tot het niveau van de programmeur, dat zijn controle kort na de administratieve „productie” plaatsvindt en dat hij voortdurend beschikbaar is voor zijn cliënten.

A IV - 3 : A III - 3 : A III - 4
E 635.451 : E 741.23 : E 738.4 : E 742.322

Accountancy, mei 1965

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Netwerkplanning

Jong, Ir. C. A. de, en Ir. J. A. G. Roeleveld — Netwerkplanning biedt aanmerkelijke voordelen boven de tot nog toe gebruikte planningmethoden (staafdiagrammen), vooral als middel ter begeleiding van een groot project waarbij vele onderdelen op elkaar moeten worden afgestemd. De belangrijkste voordelen zijn een grondige analyse vooraf, inschakeling van alle deelnemers, gebondenheid van de deelnemers door hun eigen tijdopgaven, inzicht voor niet-direct-betrokkenen, hulpmiddel (communicatie) bij vergaderingen, snel onderscheiden van knelpunten en zonodig ingrijpen. De schrijvers bespreken het totstandkomen en het bijhouden van netwerkplanning. De hulp van elektronische apparatuur is niet zo noodzakelijk als veelal wel wordt gemeend; evenmin is het juist dat voor deze toepassing het aantal deelbewerkingen (bv. 200) de voornaamste maatstaf is. Voordelen van het werken met deze apparatuur zijn o.a. de mogelijkheid om alternatieve oplossingen te berekenen, nagaan van de invloed van de capaciteit op de kosten en de tijdsduur, vlot bijhouden van de planning. Tot dusverre werd alleen het tijdsaspect in de planning opgenomen. Een verdergaande planning zal ook de capaciteit en de kosten omvatten, waardoor netwerkplanning eerst waarlijk voordelen kan bieden. Men hoede zich er echter voor netwerkplanning als een tovermiddel te beschouwen.

Ba III - 2 : Ba VI - 19
E 76 : E 641.231.1

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, mei 1965

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Unrealised Profit and Consolidated Accounts

Eggington, D. A. — Alhoewel men het eens schijnt te zijn over de wenselijkheid om niet-gerealiseerde winsten op aandelentransacties tussen moeder- en dochtermaatschappijen buiten de geconsolideerde balans te houden, heerst geen eenstemmigheid over de te volgen methode in het geval van minderheidsdeelnemingen. In de literatuur zijn drie benaderingswijzen verdedigd, welke door de schrijver aan de hand van een cijfervoorbeeld achtereenvolgens worden besproken. De eerste methode gaat uit van het criterium dat de geconsolideerde balans de meerderheids- en minderheidsbelangen moet weergeven voor de bedragen waarop de onderscheidene aandeelhouders aanspraak kunnen maken bij liquidatie van de groep. In tegenstelling hiermee behoort volgens een tweede methode de balans uitsluitend de positie van de groep als een eenheid weer te geven, ongeacht het bestaan van afzonderlijke juridische eenheden. Volgens de derde methode moet alleen het meerderheidsaandeel van de transactiewinst worden geëlimineerd, terwijl het minderheidsaandeel afzonderlijk moet worden vermeld als een toegevoegde kostenpost. De schrijver geeft voorts een aan de eerste methode verwante uitwerking, welke z.i. een meer logische oplossing biedt.

Ba IV - 2 e : Ba III - 3
E 253.2 : E 771

Accountancy, mei 1965

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Facts on factoring

Zaferis, S. — Ook in Australië wordt door het bedrijfsleven gebruik gemaakt van

de diensten van de factor. In afwijking van de veelal elders gebruikelijke vorm zijn echter de debiteuren niet op de hoogte van de overdracht der vorderingen omdat zulks nadelig wordt geacht voor de credietwaardigheid van de crediteur. In Australië wordt derhalve een aparte juridische eenheid gecreëerd, waarbij de naam van de schijnbare verkoopmaatschappij veel gelijkenis vertoont met die van het „moeder-bedrijf”. Men spreekt dan van „non-notification factoring”.

Ba V - 5d
E 325.311.1

Purchasing (Australië), oktober 1964

In Defence of Profit

Taylor, A. H. — In dit artikel worden enkele methoden besproken om de rentabiliteit van investeringen te meten. De schrijver bepaalt zich hierbij niet tot kapitaalinvesteringen. Twee factoren zijn van belang bij de beslissing over voorgenomen investering, nl. de kapitaalwaarde van de investeringen en de opbrengst. Voor elk geval afzonderlijk dient men zich af te vragen welke wijze van opbrengstberekening de juiste is, t.w. berekening van de nettowinst volgens de traditionele methode, de marginale kostenberekening of de cash-flow benadering. De marginale calculatie mag alleen dan worden toegepast indien er sprake is van niet-permanente investeringen, bv. om een tijdelijke overcapaciteit te absorberen. De cash-flow methode biedt meer toepassingsmogelijkheden, zoals het bepalen van tijdstip en omvang van mogelijke terugbetaling aan vermogensverschaffers en het vergelijken van alternatieve investeringsprojecten, vooral daar waar de verwachte liquiditeit een belangrijke rol speelt. De afschrijvingen spelen echter bij de cash-flow benadering geen rol; derhalve concludeert de schrijver dat, hoewel cash-flow methoden een belangrijk hulpmiddel kunnen vormen, men toch bij permanente investeringen de conventionele methoden van winstschatting moet laten prevaleren.

Ba V - 7
E 241.4 : E 325.43

The Accountants Journal, mei 1965

Investment Analysis: Coping with Change

Hirschmann, W. B. en J. R. Brauweiler — Aan de hand van een voorbeeld ontwikkelen de schrijvers een methode om investeringsprojecten te waarderen met behulp van de zg. cash-flow. Daartoe dient men uit te gaan van de voornaamste daarop werkzame krachten, t.w. de kosten, de winstmarge en de produktiviteit, met name van de daarin verwachte veranderingen. Het zich baseren op bepaalde trends is niet alleen eenvoudiger dan een reeks van voorspellingen over jaarlijkse inkomsten en uitgaven maar ook betrouwbaarder, doordat bestaande trends neigen tot voortbestaan. Extrapolatie biedt dan een eerste benadering van het verwachte beloop van de werkzame krachten. In een appendix worden de daarbij toegepaste wiskundige berekeningsmethoden uitgewerkt.

Ba V - 7 : Ba III - 2
E 241.4 : E 325.43 : E 76

Harvard Business Review, mei-juni 1965

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

The Top Ten Plants

Het meinummer is vrijwel geheel gewijd aan de tien Amerikaanse ondernemingen, resp. technische eenheden ervan, welke jaarlijks door de redactie van *Factory* worden beschouwd als de beste op het gebied van produktie-organisatie en -techniek, industriële bouw, technische inrichting e.d. Daartoe werden in deze 31ste „competitie” circa 1500 fabrieken in ogenschouw genomen. Na een globale beschrijving van elk der tien uitverkoren eenheden, waarbij tevens bijzondere ideeën omtrent de inrichting, de bouw of de produktie worden beschreven, volgt een overzicht van een groot aantal gedetailleerde fabrieksgegevens van elk der eenheden. Voorts wordt o.a. aandacht geschonken aan vestigingsplaatsfactoren, intern transport, elektrische systemen en hulpdiensten. De tien geselecteerde fabrieken behoren tot de voedingsmiddelen- en machine-industrie, de elektronische en de textielnijverheid alsmede tot de grammofoonplatenindustrie en de metaalconstructienijverheid.

Ba VI - 8 : Ba VI - 13 : Ba VI - 19
E 643.0 : E 643.3 : E 642.33

Factory, mei 1965

The Carry-over Effect of Advertising

Tull, Prof. Dr. D. S. — Het bestaan van een doorwerkingseffect van reclame op de omzet op de langere duur wordt door empirisch onderzoek - zowel volgens de historische als de statistische methode - wel waarschijnlijk gemaakt doch het verdient aanbeveling theoretische modellen op te stellen van de tijdsbetrekkingen tussen reclame en omzet. De schrijver doet dit op twee wijzen, nl. op grond van de herhaalde koop en op grond van

de gecumuleerde herinnering die tenslotte tot aankoop leidt, terwijl hij vervolgens nog een combinatiemogelijkheid aanstipt.

Ba VI - 11
E 641.253

Journal of Marketing, april 1965

The Marketing Manager's Dilemma

Alexander, Prof. R. S. — De commerciële bedrijfsleiding wordt voortdurend geconfronteerd met het probleem of zij in een gegeven situatie moet overgaan tot het doen verrichten van een marktonderzoek ter ondersteuning van haar besluitvorming, ofwel zich de kosten daarvan kan besparen. Voor zover een dergelijke beslissing al gebaseerd is op een afweging van kosten en nut, speelt dan toch nog de intuïtie, het gevoel, vaak een doorslaggevende rol. Alhoewel men de betekenis van dit laatste aspect zeker niet mag onderschatten, blijft het toch een aan een bepaalde persoon gebonden waarderingsmaatstaf. Het is derhalve gewenst een systematische benadering te vinden voor een antwoord op de vraag welke waarde een eventueel marktonderzoek heeft, in casu welke financiële nadelen bij het achterwege laten van een onderzoek zouden kunnen worden gesteld tegenover de kosten van een marktonderzoek. De schrijver is zich ervan bewust dat een systematische aanpak evenzeer niet ontkomt aan gissingen en veronderstellingen, maar zij levert toch twee voordelen op, nl. een meer algemene bruikbaarheid en voorts een gezonder uitgangspunt, t.w. voortdurende afweging van kosten en nut in plaats van een ongunstige marketingbudget.

Ba VI - 12
E 641.254

Journal of Marketing, april 1965

How to Measure Marketing Performance

Feder, R. A. — De schrijver ontwikkelt een methode om verspillingen op het gebied van de verkoopbevordering te onderkennen en in de toekomst te voorkomen. Na een beschouwing van de omvang, de oorzaken en de plaats van foutieve bestedingen geeft de schrijver als zijn mening dat de uitgaven op dit gebied nog te veel door intuïtie worden geleid.

Het ontwikkelde systeem is gebaseerd op een nauwkeurige maar vooral snelle vastlegging van bestedingen en verkoopresultaten, gegroepeerd naar deelmarkten, teneinde de invloed der bestedingen op de resultaten te leren kennen. Voor de analyse der financiële data is het gebruik van een computer gewenst, mede in verband met de snelheid en de grotere mogelijkheden om seizoeninvloeden apart te bezien. Met een fictief bedrijf als voorbeeld laat de schrijver zien hoe met hantering van het uitzonderingsprincipe („management by exception”) de data uit het verleden benut kunnen worden voor de toekomst. Het object van de methode dient steeds te zijn het overhevelen van middelen van verlieslatende naar winstgevende markten of producten.

Ba VI - 12 : Ba VI - 15
E 641.25

Harvard Business Review, mei-juni 1965

Functie- en taakomschrijvingen als instrument van interne organisatie

Boer, W. de — Als lid van een adviescommissie inzake organisatievraagstukken behandelt de schrijver de plaats in de organisatie, het opstellen, de aan de toepassing verbonden voordelen en gevaren, het „up to date” houden, het handhaven en de juiste wijze van hanteren van functie- en taakomschrijvingen. Zoals bij alle organisatiewerk heeft de hoogste leiding het in belangrijke mate zelf in de hand in hoeverre de mogelijkheden van functie- en taakomschrijving worden gerealiseerd. Aan de beschouwing werd een literatuuroverzicht toegevoegd.

Ba VI - 13
E 641.212.2

De Accountant, mei 1965

Do regular staff meetings waste time and money?

In de „vital issue”-serie wordt deze vraag door een fabrieksdirecteur in de metaalnijverheid bevestigend beantwoord. Regelmatige stafbesprekingen ontaarden in routinezittingen, er wordt slecht naar anderen geluisterd, men denkt alleen aan wat men zelf straks zal zeggen. Ook incidentele besprekingen mislukken: de een komt te laat, de ander wordt weggeroepen, men dwaalt van het onderwerp af. Veel geld en tijd kan worden bespaard door schriftelijke memo's voor de stafleden en intern telefonisch overleg tussen een klein aantal topmensen. Alleen voor bijzondere besprekingen is een stafbijeenkomst verantwoord, mits deze ongestoord en onder strakke leiding plaatsvindt. Acute besprekingen waar snel beslist moet worden leveren veelal het beste resultaat.

Een bedrijfsdirecteur uit de chemische industrie is minder pessimistisch en meent dat deze vorm van direct en regelmatig contact tussen directie en staf zowel direct als op langere termijn effect sorteert, mits goed voorbereid. Intern memoverkeer leidt veelal tot

opstoppen en vormt geen alternatief voor persoonlijk mondeling contact, dat niet alleen de gelegenheid biedt tot „stoom afblazen” maar o.a. ook informatief en stimulerend werkt ten aanzien van bv. algemene bedrijfsproblemen of de bijzondere problemen van andere bedrijfsleiders of stafleden. Acute besprekingen („brainstorming”) kunnen een nuttige aanvulling zijn op de regelmatige; als vervanging zijn ze onduidelijk.

Ba VI - 13
E 642.314

Factory, juni 1965

Die Ausmusterung von Betriebsmitteln als betriebswirtschaftliches Problem

F a e h n d r i c h, H. — Mechanisering en automatisering doen in toenemende mate de bedrijfseconomische problemen inzake duurzame produktiemiddelen aan betekenis winnen. Tot dusverre wordt vooral aandacht geschonken aan de financieel-economische aspecten. De schrijver behandelt in dit artikel een voor de praktijk niet minder belangrijk technisch-economisch probleem, nl. dat van de „overplaatsing” van produktiemiddelen, waaronder hij verstaat elke beslissing welke gericht is op de funktiewijziging van een technisch nog bruikbaar produktiemiddel. Na een typologie van deze actieve funktiewijziging, waarbij hij onderscheidt naar economische, technische en sociale oorzaken alsmede naar economische en technische doelstellingen, gaat de schrijver voorts dieper in op de technologische mogelijkheden van verdere benutting van afgestoten produktiemiddelen, terwijl tenslotte het centrale probleem - de aan de funktiewijziging verbonden en daaruit voortvloeiende kosten en opbrengsten - wordt behandeld. Aan deze in hoofdzaak theoretische benadering van het probleem van de „overplaatsing” van produktiemiddelen werd door de schrijver een uitvoerige literatuurlijst toegevoegd.

Ba VI - 13 : Ba IV - 6
E 643 : E 136.341.3

Industrielle Organisation, 1965 nr. 5

De vennootschap onder firma

Het mei-nummer van dit tijdschrift heeft als onderwerp de vennootschap onder firma; de beschouwingen betreffen in hoofdzaak de actuele betekenis van de rechtsfiguur. Naast o.a. economische, juridische en fiscale aspecten werd ook opgenomen een beschouwing van Prof. Dr. J. Waterink over de psychologie van de v.o.f., waarin gesteld wordt dat trouw aan de maatschap en aan de maat(en) een onontbeerlijke persoonseigenschap is voor het samengaan in firmaverband.

Ba VI - 14
E 612.23

Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, mei 1965

Managing a Worldwide Business

B u t l e r, W. J. en P r o f. J. D e a r d e n — Het toenemend economisch nationalisme en de steeds scherper wordende concurrentie dwingen de geografisch gedecentraliseerde bedrijven, met name die op internationaal niveau, tot een herziening van hun veelal verouderd beleidsinstrumentarium. Daartoe hebben de schrijvers aan twaalf grote internationale ondernemingen een tweetal vragen gesteld, beide gegrond op hun opvatting dat alle relevante problemen in verband staan met het meten van de resultaten der afzonderlijke vestigingen en beide gericht op de behoefte aan betere maatstaven voor de relatieve winstbijdrage van produkten, diensten, markten en plaatselijke bedrijfsleiders. De eerste vraag heeft betrekking op de gevolgde methode van interne verrekenprijzen, de tweede op het gebruik van het investeringsrendement als waarderingsmiddel voor de totale-winstbijdrage door afzonderlijke vestigingen en produkten. De ontvangen antwoorden worden besproken; mede naar aanleiding daarvan volgen enige suggesties.

Ba VI - 16 : Ba VI - 2
E 641.22 : E 643.3

Harvard Business Review, mei-juni 1965

Strategic Planning in Conglomerate Companies

B e r g, A s s t. P r o f. N. — De problemen welke zich openbaren bij de planning op lange termijn van het beleid in een grote, sterk geparalleliseerde onderneming, worden door de schrijver vanuit een vieraal grondgedachten benaderd, waarbij hij in het bijzonder aandacht schenkt aan de verdeling van de ontwikkelingsinvesteringen. Een eerste vereiste voor een juist begrip van deze problematiek is om het bedrijfsgebeuren te zien als een aantal trapsgewijze activiteiten; het totaal der afzonderlijke belangen vormt niet zonder meer het optimale concernbelang. In de tweede plaats omvat de planning op langere termijn op elk beleidsniveau zowel economische als niet-economische doelstellingen. Voorts acht de schrijver een lange-termijnplanning misleidend en gevaarlijk indien gescheiden en onafhankelijk van die op korte termijn. Tenslotte, een complex probleem als het onderhavige kent zelden eenvoudige oplossingen.

Ba VI - 19 : Ba VI - 2
E 641.231.1 : E 612.132

Harvard Business Review, mei-juni 1965

Product Management - Vision Unfulfilled

Luck, Prof. D. J. en Th. Nowak — Op grond van de ervaringen in een groot aantal bedrijven werken de schrijvers in dit artikel een vorm van verkooporganisatie uit, door middel waarvan markt- en produktievernieuwing en -uitbreiding met minder moeilijkheden gepaard gaat dan tot dusverre veelal het geval is. De traditionele staf- en lijnorganisatie is niet ingesteld op een doelmatige delegatie van gezag en verantwoordelijkheid ten aanzien van afzonderlijke produktlijnen. De schrijvers werken hun meer geschikte zg. drie-dimensionale organisatiestructuur uit en bespreken de taken van de desbetreffende functionaris die zich o.a. bezig houdt met produktvoorbereiding („product manager”). De ondernemingsleiding dient zich wel te realiseren dat aldus nieuwe gezagslijnen ontstaan; men kan de productleider niet als een staflid invoegen.

Ba VI - 21
E 642.35

Harvard Business Review, mei-juni 1965

Kantoororganisatie

In een drietal artikelen wordt aandacht besteed aan de organisatie van de administratieve arbeid. Achtereenvolgens worden behandeld de grondslagen van de kantoororganisatie, de kwantitatieve analyse van de stroom van formuleren en andere activiteiten en tenslotte de ruimtelijke projectie en indeling van een aantal administratieve functies in één kantoorruimte (zg. Groszraumbüro).

Ba VI - 23
E 74

Industrielle Organisation, 1965 nr. 5

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Beloning op basis van produktiviteit en efficiëntie

Castelein, J. P. — Onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden resulteren vaak in weinig bevredigende compromissen, doordat de gestelde problemen onafhankelijk van elkaar worden behandeld en niet gericht zijn op een gemeenschappelijke doelstelling, verbetering van het sociale klimaat en van de produktiviteit. Om nu een aantal verlangens te combineren en een bevredigend eindresultaat te bereiken, gaat de schrijver ervan uit dat een taakstelling stimuleert tot het leveren van een goede prestatie. Op grond van de gemaakte bedrijfskosten kan men een aantal normen en daardoor tevens een aantal meetbare prestaties vaststellen, alsmede tot een gemeten prestatiebeloning voor alle personeelsleden komen. De gedachte wordt in een voorbeeld uitgewerkt. De schrijver meent dat een dergelijke prestatiebeloning reëler en concreter is dan bv. een winstdelingsregeling en algemener is dan een tariefstelsel.

Ba VII - 2
E 641.215.2

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, 1965

Herziening van het ondernemingsrecht

Naast een reeks van afzonderlijke bijdragen in een aantal periodieken over het rapport van de zg. Commissie-Verdam (o.a. moge verwezen worden naar een artikel van Mr. E. Bloembergen in het Sociaal Maandblad Arbeid van april 1965 en naar enkele artikelen over de werknemerscommissaris in Economisch-Statistische Berichten, bv. 31 maart, 7 april, 2 en 9 juni 1965) hebben enige redactie's ook een speciaal nummer aan dit actuele onderwerp gewijd. Dit betreft o.a. het Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen van maart 1965, De Naamlooze Vennootschap van april-mei 1965 en het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde van mei en juni 1965.

Ba VII - 4 : Ba VI - 16
E 641.216 : E 641.22

How to keep the personnel man from giving your plant away

In 1963 bedroeg volgens de Amerikaanse Chamber of Commerce het aandeel van de bedrijfsuitgaven voor zg. secundaire arbeidsvoorwaarden in de totale loonsom ruim 25%. De redactie van Factory beveelt bedrijfsleiders aan deze kostenpost eens nader te onderzoeken en met name de met de vakverenigingen overeengekomen regelingen te vergelijken met de uitwerking in de praktijk. Daartoe heeft zij een reeks van deze arbeidsvoorwaarden opgesteld met vermelding van formele inhoud, doel, afwijking daarvan in de praktijk alsmede corrigerende maatregelen. Een en ander werd onderscheiden al naar de causale relatie van de kostenstijging: aantal werknemers, aantal overuren of beide.

Ba VII - 9 : Ba VI - 13
E 262.1 : E 641.215 : E 643.0

Factory, juni 1965